

MELHORA DE PERFORMANCE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO UTILIZANDO COMBINAÇÃO DE TÉCNICAS MPPT

Luiz C. G. Costa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Pará
Tucuruí-PA, Brasil
ORCID: 0009-0007-0259-0082

Guilherme C. Dourado
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Pará
Tucuruí-PA, Brasil
ORCID: 0009-0003-4455-2579

Kaylanne C. Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Pará
Tucuruí-PA, Brasil
ORCID: 0009-0000-1438-6096

Caio C. Moreira
Faculdade de Engenharia da Computação
Universidade Federal do Pará
Tucuruí-PA, Brasil
ORCID: 0000-0002-0034-7552

Davi C. Moreira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Pará
Tucuruí-PA, Brasil
ORCID: 0000-0002-5974-3285

Resumo - Este artigo apresenta uma proposta de estratégia para rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT) em arranjos fotovoltaicos (PV), utilizando uma combinação de técnicas com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema fotovoltaico. Foram integrados dois métodos convencionais amplamente utilizados, o Perturbação e Observação e a Condutância Incremental, juntamente com um método de inteligência artificial, o Controle Fuzzy, conhecido por sua robustez e independência em relação ao modelo do arranjo PV. A modelagem do arranjo PV foi realizada em conjunto com um conversor CC-CC do tipo Boost. A nova estratégia de MPPT demonstrou ser eficiente e precisa, e suas vantagens e limitações foram detalhadamente discutidas.

Palavras-Chave - Sistema Fotovoltaico; MPPT; Perturbação e Observação; Condutância Incremental; Fuzzy.

IMPROVEMENT OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM PERFORMANCE USING A COMBINATION OF MPPT TECHNIQUES

Abstract - This paper proposes a strategy for maximum power point tracking (MPPT) in photovoltaic (PV) arrays by combining techniques to enhance the performance of the PV system. The approach integrates two widely used conventional methods—Perturbation and Observation and Incremental Conductance—with an artificial intelligence method, Fuzzy Control, renowned for its robustness and independence from the PV array model. The PV array was modeled alongside a Boost DC-DC converter. The proposed MPPT strategy proved to be both efficient and accurate, with its advantages and limitations thoroughly analyzed and discussed.

Keywords - Photovoltaic System; MPPT; Perturb and Observe; Incremental Conductance; Fuzzy.

I. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por fontes de energia renovável, especialmente a solar, ressalta a importância dos sistemas fotovoltaicos (PV) na geração de eletricidade. A eficiência desses sistemas depende significativamente do rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT), que otimiza a extração de energia em condições variáveis de irradiação solar e temperatura [1]. Dessa forma, compreender as diversas técnicas de MPPT torna-se essencial para melhorar o desempenho dos arranjos PV.

Os métodos de MPPT podem ser classificados em diversas categorias, incluindo técnicas baseadas em algoritmos tradicionais, inteligência artificial (IA) e métodos híbridos [2]. Entre as técnicas mais utilizadas, destacam-se o Perturbação e Observação (P&O) e a Condutância Incremental (IncCond), amplamente estudadas devido à sua simplicidade e eficácia em uma ampla gama de condições operacionais [3].

Além disso, o uso de métodos de inteligência artificial (IA), como Redes Neurais Artificiais (RNA) e Controle por Lógica Fuzzy (CLF), tem demonstrado grande potencial no aprimoramento das técnicas de MPPT. Esses métodos não apenas aumentam a eficiência do rastreamento, mas também apresentam rápida adaptação às variações nas condições de operação [4].

Diante desse contexto, este trabalho apresenta uma nova técnica para o rastreamento do ponto de máxima potência, combinando dois métodos convencionais com uma abordagem baseada em inteligência artificial. As vantagens e limitações do método proposto são detalhadamente analisadas ao longo do artigo.

Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam significativamente para o avanço de soluções tecnológicas na área de energia solar, incentivando a implementação de sistemas mais eficientes e adaptáveis a condições climáticas variáveis.

II. MODELAGEM DO ARRANJO FOTOVOLTAICO

A. Modelo Matemático da Célula Fotovoltaica

O modelo de célula fotovoltaica adotado foi o de diodo único, representado no circuito equivalente ilustrado na Figura 1. Esse circuito é constituído por uma fonte de corrente I_{ph} , um diodo D , uma resistência equivalente em paralelo R_p e uma resistência equivalente em série R_s .

Figura 1: Circuito equivalente da célula fotovoltaica.

A característica $I(V)$ do diodo pode ser descrita pela equação de Shockley, expressa como

$$I_d = I_0 \left[\exp\left(\frac{V_d}{n \cdot V_T}\right) - 1 \right]. \quad (1)$$

Nesta equação, I_d representa a corrente direta do diodo, I_0 é a corrente de saturação reversa, V_d é a tensão direta do diodo, n é o fator de idealidade do diodo (geralmente variando entre 1 e 2), e V_T é a tensão térmica, que pode ser calculada por

$$V_T = \frac{K \cdot T}{q}, \quad (2)$$

onde K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura de operação, expressa em Kelvin, e q é a carga do elétron.

A corrente de saturação reversa I_0 varia com a temperatura e pode ser expressa pela fórmula

$$I_0 = I_{rs} \left(\frac{T}{T_r}\right)^3 \exp\left[q \cdot E_g \left(\frac{1}{T_r} - \frac{1}{T}\right)\right], \quad (3)$$

onde T_r é a temperatura de referência da célula, I_{rs} é a corrente reversa de saturação à temperatura T_r , e E_g é a energia da banda proibida do semiconductor utilizado na célula solar.

Considerando o circuito equivalente da Figura 1, a resistência em paralelo R_p é tipicamente muito elevada [5], o que permite seu desprezo para simplificação da análise [6]. Dessa forma, a característica $I(V)$ de uma célula solar, conforme descrito em [7], pode ser expressa pela equação

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp\left(\frac{V + IR_s}{n \cdot V_T}\right) - 1 \right], \quad (4)$$

onde V representa a tensão da célula, que corresponde à tensão total do painel fotovoltaico dividida pelo número de células conectadas em série. Além disso, R_s refere-se à resistência equivalente em série.

A Equação 5 define a corrente gerada pela célula fotovoltaica, I_{ph} , que varia de acordo com a irradiância G (medida em W/m^2) e a temperatura T (em Kelvin), dada por

$$I_{ph} = I_{sc} [1 + \alpha \cdot (T - T_r)] \frac{G}{1000}, \quad (5)$$

onde I_{sc} é a corrente de curto-circuito da célula na temperatura de referência T_r , e α é o coeficiente de temperatura que descreve a variação da corrente de curto-circuito da célula.

B. Configuração do Arranjo Fotovoltaico

O arranjo selecionado possui uma potência de 5,8 kW e é composto por 7 conexões em paralelo, cada uma contendo 5 painéis conectados em série. A curva característica P-V desse arranjo é apresentada na Figura 2, ilustrando o comportamento da potência em função da tensão gerada pelo sistema PV.

Figura 2: Curva P-V do arranjo fotovoltaico à 25°C.

A Figura 2 mostra que existem pontos de operação no painel PV onde a eficiência é máxima, considerando condições específicas de temperatura e irradiância. Para cada painel PV, foi utilizado o modelo KC130GT, fabricado pela Kyocera Solar. Os parâmetros desse modelo são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros do painel PV (25°C – 1000 W/m²).

Características	Grandeza	Fabricante
Potência máxima	P_{max} (W)	130
Tensão de potência máxima	V_{MPP} (V)	17.6
Corrente de potência máxima	I_{MPP} (A)	7.39
Tensão de circuito aberto	V_{oc} (V)	21.9
Corrente de curto circuito	I_{sc} (A)	8.02
Nº células fotovoltaicas	un.	36

III. MODELAGEM DO CONVERSOR

O arranjo PV normalmente gera energia em baixa tensão, o que pode representar um obstáculo dependendo da potência exigida pelo processo. Para mitigar esse problema, o conversor Boost é uma solução vantajosa, destacando-se por sua alta eficiência e simplicidade em termos de componentes [8, 9].

Visando atender à faixa de corrente correspondente ao Ponto de Máxima Potência (MPP) na saída do painel PV, foi empregado um modelo de conversor Boost operando em modo de condução contínua [10]. O modelo matemático desse conversor é descrito pela Equação 6:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{S-1}{L} \\ \frac{1-S}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} V_p. \quad (6)$$

A Figura 3 ilustra os componentes essenciais do conversor Boost utilizado em sistemas PV. A chave de potência S desempenha o papel de modular a transferência de energia da fonte de entrada para a carga. Esse controle é feito por meio de um ciclo de trabalho variável, conhecido como razão cíclica (DC), que é uma abreviação de *Duty Cycle*.

Figura 3: Conversor Boost conectado ao arranjo fotovoltaico.

A Tabela 2 apresenta as especificações utilizadas no dimensionamento dos componentes.

Tabela 2: Características e parâmetros para o cálculo dos elementos do conversor.

f_s	Δi_L	Δv_o	V_P	V_o	P_{max}
20 kHz	10%	10%	116,1 V	380 V	5848 W

A resistência (ou carga) foi determinada conforme descrito na Equação 7. A partir das tensões de entrada (V_P) e saída (V_o) sob condições de irradiação solar máxima, o ciclo de trabalho (DC) foi calculado utilizando a Equação 8.

$$R = \frac{V_o^2}{P_{max}} \quad (7)$$

$$DC = \frac{V_o - V_P}{V_o} \quad (8)$$

Com o valor da resistência de carga R determinado, a capacitância C foi calculada utilizando a Equação 9. Em seguida, a indutância L foi obtida por meio do cálculo utilizando a Equação 10.

$$C = \frac{DC}{R \cdot f_s \cdot \Delta V_o} \quad (9)$$

$$L = \frac{V_P \cdot DC}{f_s \cdot \Delta i_L} \quad (10)$$

Este conversor CC-CC requer um PWM, sigla para *Pulse Width Modulation* (Modulação por Largura de Pulso). O PWM tem a função de modular um ciclo de pulsos binários, cuja variação, entre 0% e 100%, é capaz de ajustar o valor da tensão. Essa variação é representada pela razão cíclica, conforme descrito na Equação 8. A Figura 4 apresenta uma topologia de implementação de um arranjo PV com MPPT, utilizando PWM em um conversor CC-CC para alimentar uma carga.

Figura 4: Esquemático de um arranjo PV com MPPT.

IV. METODOS DE RASTREAMENTO DO PONTO DE MÁXIMO POTÊNCIA

O MPPT em um arranjo PV é um procedimento essencial em sistemas de energia solar. Diversos métodos estão disponíveis na literatura, cada um com suas características específicas [11].

Este estudo propõe uma estratégia de MPPT em arranjos PV, utilizando uma combinação de técnicas para melhorar o desempenho do sistema. Foram combinados dois métodos convencionais, Perturbação e Observação (P&O) e Condutância Incremental (IncCond), devido à sua ampla utilização, com um método de inteligência artificial, o Controle por Lógica Fuzzy (CLF), conhecida por sua robustez e independência em relação ao modelo do arranjo PV.

A. Perturbação e Observação (P&O)

O método P&O compara a potência da etapa anterior com a da etapa atual, ajustando a tensão para aumentar ou diminuir em direção ao MPP [12, 13]. O fluxograma dessa técnica é apresentado na Figura 5.

Figura 5: Fluxograma do método P&O.

Prevê-se que o MPP nunca seja alcançado de forma definitiva, pois as perturbações têm como função manter o sistema oscilando próximo ao MPP em regime permanente [14].

Na Figura 6, nota-se que, quando ocorre um aumento na potência do arranjo PV, existem duas possibilidades para alcançar o MPP: uma à esquerda e outra à direita, nos pontos que vão de A para B. Assim, caso a potência aumente, a perturbação na tensão é mantida; caso contrário, se houver um decréscimo na potência, a perturbação na tensão é invertida [11].

Figura 6: Exemplo do método P&O.

O método P&O apresenta bons resultados quando a irradiação ou a temperatura variam de forma lenta ao longo do tempo. No entanto, suas desvantagens incluem o erro em regime permanente e a resposta dinâmica lenta em situações de mudanças rápidas na temperatura ou na radiação solar [11].

B. Condutância Incremental (IncCond)

O método IncCond foi desenvolvido para minimizar os problemas associados ao método P&O, especialmente as oscilações [15]. Ele baseia-se na análise da condutância instantânea e incremental do arranjo PV, utilizando medições de corrente e tensão para derivar a relação entre potência e tensão, conforme

descrito na Equação 11.

$$\frac{dP}{dV} = \frac{d(I \cdot V)}{dV} = I + V \frac{dI}{dV} = 0 \quad (11)$$

Ao dividir todos os termos da Equação 11 pela tensão, obtém-se a Equação 12.

$$\frac{1}{V} \frac{dP}{dV} = \frac{I}{V} + \frac{dI}{dV} \quad (12)$$

Como a tensão é sempre positiva, o sinal da derivada da potência em relação à tensão será a soma da condutância instantânea e da condutância incremental, conforme ilustrado na Equação 12. Dessa forma, é possível determinar em qual lado da curva de potência o sistema se encontra e identificar quando o sistema atinge o MPP, já que, nesse ponto, a Equação 12 se iguala a zero, não sendo necessário ajustar o ciclo de trabalho. A Figura 7 apresenta o fluxograma desse método [11].

Figura 7: Fluxograma do método IncCond.

Na Figura 8, é apresentado um exemplo gráfico do funcionamento do método da condutância incremental. Nela, é possível observar que, quando o ponto medido está à esquerda do MPP, a tensão de referência deve ser aumentada, pois $(dP/dV) > 0$. Assim, se o ponto estiver à direita do MPP, ou seja, $(dP/dV) < 0$, a tensão de referência deve ser reduzida [11].

Figura 8: Exemplo do método IncCond.

C. Controle por Lógica Fuzzy (CLF)

O CLF é uma técnica que possibilita a criação de controladores não lineares com base em informações heurísticas, utilizando o conhecimento de especialistas. A Figura 9 apresenta o diagrama de blocos de um controle por lógica fuzzy [16].

Figura 9: Esquemático de um CLF.

O CLF aplicado a sistemas PV envolve a medição da tensão e da corrente do sistema, atuando sobre o conversor por meio de um sinal PWM.

Neste estudo, foram utilizadas como variáveis de entrada a variação da potência (ΔP) e a variação da corrente (ΔI), enquanto a saída é a razão cíclica (DC). Essa configuração foi escolhida por proporcionar a melhor resposta de potência com o conjunto de regras implementado. As regras do CLF são apresentadas na Tabela 3, com as variáveis representadas pelas funções de pertinência *negative big* (nb), *negative small* (ns), *positive small* (ps) e *positive big* (pb).

Tabela 3: Tabela de regras do CLF.

$\Delta P \backslash \Delta I$	nb	ns	ps	pb
nb	pb	pb	nb	nb
ns	pb	ps	ns	nb
ps	nb	ns	ps	pb
pb	nb	nb	pb	pb

As funções de pertinência das variáveis de entrada (ΔP e ΔI) estão apresentadas na Figura 10, e a função de saída (DC) é mostrada na Figura 11.

Figura 10: Função pertinência do CLF.

Figura 11: Função de saída do CLF.

V. PROPOSTA DE METODO MPPT

Este artigo propõe uma estratégia de MPPT para arranjos PV, utilizando uma combinação de técnicas MPPT para melhorar o desempenho do sistema.

A proposta de estratégia MPPT deste estudo consiste em realizar o rastreamento do ponto de máxima potência utilizando diferentes técnicas MPPT e, em seguida, escolher a posição da chave (S) do conversor Boost com base na maior quantidade de coincidências entre as posições obtidas por essas técnicas.

Neste estudo, foram combinados dois métodos convencionais, P&O e IncCond, amplamente utilizados, e um método de IA, CLF, reconhecido por sua robustez e independência em relação ao modelo do arranjo fotovoltaico PV.

Na Figura 12, é apresentado o esquemático da proposta de MPPT implementada, considerando o arranjo PV, o conversor Boost, as técnicas MPPT, as grandezas medidas (tensão e corrente) e a carga.

Figura 12: Esquemático da proposta de MPPT implementada.

Observa-se na Figura 12 que cada técnica MPPT requer apenas medições de tensão (V_p) e corrente (I_p) do arranjo PV para rastrear o ponto de máxima potência (MPP). Para cada técnica MPPT, define-se uma razão cíclica para o PWM, resultando em uma posição (0 ou 1) para a chave do conversor Boost. A posição majoritária da chave do conversor será utilizada para o chaveamento do conversor CC-CC. A esta proposta, que utiliza a posição majoritária da chave, damos o nome de MPPT ChavMajor.

Vale destacar que é possível aumentar o número de técnicas MPPT para proporcionar maior robustez ao método. No caso de um número par de técnicas MPPT, pode-se adotar uma estratégia para lidar com a igualdade de posições de chaveamento, como, por exemplo, a seleção aleatória da posição da chave.

VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As simulações dos métodos MPPT foram realizadas com os mesmos parâmetros do conversor Boost ($R = 24,7 \Omega$; $L = 40,3 \text{ mH}$; $C = 14,0 \mu\text{F}$) e frequência de chaveamento ($f_s = 20 \text{ kHz}$), permitindo uma análise comparativa. A irradiação solar variou ao longo do tempo, conforme mostrado na Tabela 4.

Tabela 4: Variação da irradiação com o tempo.

Tempo (seg)	Irradiação Solar (W/m^2)
0 a 1	500
1 a 2	750
2 a 3	1000

O método MPPT P&O, isoladamente, apresentou um comportamento oscilatório significativo na potência durante as variações de irradiação, mas com baixo erro no estado estacionário, conforme mostrado na Figura 13. O método MPPT IncCond, aplicado de forma independente, apresentou resultados semelhantes ao MPPT P&O, como ilustrado na Figura 14. Já o método MPPT CLF, analisado isoladamente, demonstrou uma boa resposta dinâmica nas variações abruptas de irradiação, mas apresentou um erro significativo no estado estacionário, conforme indicado na Figura 15.

Figura 13: Potência do arranjo PV com o método MPPT P&O

Figura 14: Potência do arranjo PV com o método MPPT IncCond.

Figura 15: Potência do arranjo PV com o método MPPT CLF.

O método proposto, MPPT ChavMajor, combinou os benefícios dos métodos MPPT analisados individualmente. Como ilustrado na Figura 16, ele apresentou uma boa resposta di-

nâmica, semelhante à do MPPT CLF, mas sem os comportamentos oscilatórios observados nos métodos MPPT P&O e MPPT IncCond. Além disso, o MPPT ChavMajor apresentou um baixo erro no estado estacionário, comparável aos métodos MPPT P&O e MPPT IncCond, porém com menor oscilação.

Figura 16: Potência do arranjo PV com o método MPPT ChavMajor.

VII. CONCLUSÃO

Este artigo apresenta uma nova estratégia MPPT para arranjos PV, utilizando a combinação de diferentes técnicas MPPT, com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema PV. A modelagem de um arranjo PV conectado a um conversor Boost foi realizada para efetuar o rastreamento do ponto de máxima potência em diversos valores de irradiação.

Neste estudo, conclui-se que a combinação de técnicas MPPT pode aprimorar o desempenho das estratégias MPPT isoladas. O método proposto, denominado MPPT ChavMajor, apresentou resultados superiores tanto no comportamento dinâmico, especialmente em situações de variações abruptas de irradiação, quanto no estado estacionário, em comparação aos métodos MPPT individuais.

A abordagem proposta demonstra grande potencial para garantir robustez e independência em relação a variações paramétricas do modelo PV, especialmente quando combinadas múltiplas técnicas MPPT.

REFERÊNCIAS

- [1] M.A. Abo-Sennah, M.A. El-Dabah, A.E.-B. Mansour, "Maximum power point tracking techniques for photovoltaic systems: A comparative study", *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 11, n. 1, pp. 57-73, 2021.
- [2] A.O. Baba, G Liu, X Chen, "Classification and Evaluation Review of Maximum Power Point Tracking Methods", *Sustainable Futures*, vol. 2, pp. 100020, 2020.
- [3] M.L. Katche, A.B. Makokha, S.O. Zachary, M.S. Adaramola, "A Comprehensive Review of Maximum Power Point Tracking (MPPT) Techniques Used in Solar PV Systems", *Energies*, vol. 16, no. 2, pp. 2206, 2023.
- [4] M. Fathi, J.A. Parian, "Intelligent MPPT for photovoltaic panels using a novel fuzzy logic and artificial neural networks based on evolutionary algorithms", *Energy Reports*, vol. 7, pp. 1338-1348, 2021.
- [5] G.J. Yu, Y.S. Jung, J.Y. Choi, I. Choy, J.H. Song, G.S. Kim, "A novel two-mode MPPT control algorithm based on comparative study of existing algorithms", in *Proc. of Conference Record of the Twenty-Ninth IEEE Photovoltaic Specialists Conference*, pp. 1531-1534, 2002.
- [6] M.C. Cavalcanti, K.C. Oliveira, G.M. Azevedo, D.C. Moreira, F.A.S. Neves, "Maximum power point tracking techniques for photovoltaic systems", *Przeegląd Elektrotechniczny*, vol. 82, pp. 46-56, 2006.
- [7] O. Guenounou, B. Dahhou, F. Chabour, "Adaptive fuzzy controller based MPPT for photovoltaic systems". *Energy Conversion and Management*, vol. 78, pp. 843-850, 2014.
- [8] P. Shanker, J.M.S. Kim, "A new current programming technique using predictive control", in *Proc. of IEEE 16th International Telecommunications Energy Conference*, pp. 428-43, 1994.
- [9] A.F. Murtaza, H.A. Sher, F.U. Khan, A. Nasir, F. Spertino, "Efficient MPP Tracking of Photovoltaic (PV) Array Through Modified Boost Converter With Simple SMC Voltage Regulator", *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, vol. 13, no. 3, pp. 1790-1801, 2022.
- [10] L.C.C. Magno, J.H.M. Silva, R.S. Santos, F.V.R. Silva, A.C. Gomes, "Controle MPPT para painel fotovoltaico baseado em redes neurais artificiais", in *Proc. of Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica*, 2018.
- [11] K.C. Oliveira, *Avaliação da Conversão da Energia Fotovoltaica em Sistemas Isolados*, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007.
- [12] N. Femia, G. Petrone, G. Spagnuolo, M. Vitelli, "Optimization of perturb and observe maximum power point tracking method", *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 20, n. 4, pp. 963-973, 2005.
- [13] C. Hua, J. Lin, C. Shen, "Implementation of a DSP-controlled photovoltaic system with peak power tracking", *IEEE Transaction on Industrial Electronics*, vol. 45, n. 1, pp. 99-107, 1998.
- [14] L.R.C. Silva, *Análise de Técnicas de Rastreamento de Máxima Potência (MPPT) para Aplicação em Arranjos de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015.
- [15] Y.C. Kuo, T.J. Liang, J.F. Chen, "Novel maximum power-point tracking controller for photovoltaic energy conversion system", *IEEE Transaction on Industrial Electronics*, vol. 48, n. 3, pp. 594-601, 2001.
- [16] C.R. Algarín, J.T. Giraldo, O.R. Álvarez, "Fuzzy logic based MPPT controller for a PV system", *Energies*, vol. 10, n. 12, pp. 2036, 2017.